

© Getty Images/veer/veer.com

ENERGY SYSTEMS LAB

Demonstrationslabor für multiple Energiesysteme
unter Berücksichtigung der drei Ebenen Technologie-,
Systemintegrations- und Betriebsführung

WOBEI KANN MICH DAS ENERGY SYSTEMS LAB UNTERSTÜTZEN?

- Bei der Umsetzung, Implementierung und Optimierung von Technologien in bestehenden und neuen Energiesystemen
- Bei der Entwicklung, Validierung und Optimierung von Multi-Energie-Systemen, unter der Einbindung neuester Erzeugungs- und Verbrauchertechnologien, Flexibilisierungsoptionen und weiteren innovativen Lösungen
- Bei der Untersuchung von komplexen Wechselwirkungen vorhandener und neuer Systemkomponenten

WELCHE INFRASTRUKTUR STEHT ZUR VERFÜGUNG?

Das Energy Systems Lab stellt eine umfassende Power System Hardware in the Loop (PSHIL) Test- und Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Hier werden alle Geräteschnittstellen zu einem realen und/oder simulierten (industriellen) Energiesystem verknüpft:

- Multi-Energie-Testsystem ersetzen (elektrischen Netzemulatoren, Wärmepumpen, Demand Side Management-Technologien, Power2Heat-Anlagen uvm.)
- Computergestütztes System zur Datenaufzeichnung, Steuerung und Überwachung aller interagierenden Akteure (SCADA)

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Sie sind

- ein energieverbrauchendes oder -erzeugendes Unternehmen,
- eine wissenschaftliche Einrichtung,
- ein/e politische/r Entscheidungsträger*in oder eine Privatperson?

Sie sind auf der Suche nach einem Testlabor für Ihre Energiesystementwicklung oder möchten mehr über innovative Energietechnologielösungen erfahren?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

<https://www.nefi.at/nefi-lab>